

УДК 502.3/.7

**ГЕОХІМІЧНИЙ ТА МІНЕРАЛОГО-ПЕТРОЛОГІЧНИЙ КОНТРОЛЬ ЗА
СТАНОМ ҐРУНТІВ ОКРЕМИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД
КРИВОРІЗЬКОГО РАЙОНУ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ**

Харитонов Д.В.¹, Іванченко В.В.¹, Харитонов В.М.²

¹Державна наукова установа «МорґеоЕкоЦентр НАН України», м. Київ,
Україна, dharitonov326@gmail.com, vvivanchenko@ukr.net

²Криворізький національний університет, Кривий Ріг, м. Кривий Ріг, Україна
haritonov.v.m@knu.edu.ua

**GEOCHEMICAL AND MINERALOGICAL-PETROLOGICAL
MONITORING OF SOIL CONDITIONS IN SELECTED TERRITORIAL
COMMUNITIES OF THE KRYVVI RIH DISTRICT, DNIPROPETROVSK
REGION**

Kharitonov D.V.¹, Ivanchenko V.V.¹, Kharitonov V.M.²

¹State Scientific Institution «MariGeoEcoCenter of the NAS of Ukraine», Kyiv,
Ukraine, dharitonov326@gmail.com, vvivanchenko@ukr.net

²Kryvyi Rih National University, Kryvyi Rih, Ukraine, haritonov.v.m@knu.edu.ua

In 2020–2025, 71 soil samples from the Kryvyi Rih district were studied using geochemical and mineral-petrological methods. Elevated concentrations of Co, Ge, Pb, Ti, Zn, Mn, and P were revealed, especially in the southern Kryvbas soils. A significant amount of technogenic pollutants was identified (salts, mineral fragments, metallurgical products, household waste). The combined approach allowed to determine element concentrations, their mineral carriers and pollution sources, forming a basis for soil monitoring and environmental safety.

В умовах інтенсивної техногенної трансформації ґрунтового покриву зростає ризик накопичення важких металів, радіонуклідів, нафтопродуктів та інших небезпечних компонентів, що негативно впливають на родючість земель, якість і безпечність продукції рослинництва та здоров'я населення. Вивчення рівня забруднення ґрунтів, просторового розподілу токсичних елементів, а також проведення систематичного геохімічного і мінералого-петрологічного контролю є необхідною передумовою для комплексної оцінки екологічного стану території. Залучення таких методів дозволяє встановити не лише концентрацію та міграцію забруднювачів, а й визначити їх мінеральні форми, а також джерела надходження та потенційну небезпеку для довкілля і населення.

У дослідженні [2] проведено порівняльний аналіз вмісту макроелементів та важких металів у ґрунтах девастованих земель відвалу Петровського (Центральна частина Криворізької міської громади). Встановлено, що концентрації К та Na близькі до контрольних значень, тоді як вміст Са, Mg і Р характеризується значною варіабельністю. Виявлено підвищений уміст S (у 4 рази вище контролю), а також валових форм Fe, Mn, Cu, Cd та Zn (у 5,5–5,9 разів вище). Автори зробили висновок, що такі ґрунти є несприятливими для росту більшості деревних рослин, проте можуть бути використані для

фіторе mediaції за умови добору видів, стійких до специфічного хімічного складу. Водночас не було встановлено кореляції між концентраціями елементів та їх мінеральними формами, зокрема надлишок S може бути зумовлений присутністю сульфідів (пірит, халькопірит) чи сульфатів (гіпс, ангідрит). Це підкреслює необхідність комплексного геохімічного та мінералого-петрологічного контролю для адекватної оцінки екологічного стану ґрунтів.

У публікаціях за участю авторів [3-6] вже була прийнята спроба оцінювати рівень забруднення ґрунтів з врахуванням не тільки геохімічного, а й мінералого-петрологічного аспектів.

У роботах [4, 5] проаналізовано рівень забруднення ґрунтів поблизу с. Миролюбівка і с. Свистунове (Гречаноподівська сільська громада, Криворізький район). Автори визначили концентрації забруднювальних елементів та окреслили екологічні ризики для місцевих агроecosystem. Акцент уваги зроблено на просторову варіабельність техногенного навантаження та підкреслено значення локальних факторів у формуванні складу ґрунтового покриву.

У статті [6] здійснено систематизацію ґрунтових поліютантів у зоні впливу Покровського гранітного кар'єру (Криворізька міська громада, Криворізький район). Дослідження має важливе значення, оскільки демонструє специфіку формування забруднення у межах гранітодобувних підприємств, де провідну роль відіграють пилотенні та хімічні фактори. Автори підкреслюють необхідність урахування як геохімічних особливостей, так і просторової динаміки поширення забруднювачів.

У матеріалах конференції [5] розглянуто вплив транспортування залізорудної сировини на ґрунтовий покрив сільськогосподарських угідь Глеюватської сільської громади (Криворізький район). Робота акцентує на техногенному навантаженні, що супроводжує логістику гірничодобувної промисловості, і демонструє негативні наслідки для агроландшафтів у вигляді забруднення пилом, який містить частинки гірничої маси з вкрапленнями магнетиту.

Метою статті, представленої на розсуд читачеві, є узагальнення, аналіз і уточнення інформації про результати геохімічного і мінералого-петрологічного контролю ґрунтів, які потерпають від різних джерел і видів забруднення Криворізького району.

Для аналізу стану ґрунтів було застосовано алгоритм, що охоплював: оцінку об'єкта дослідження (закладання профілів і локацію точок відбору проб), виконання польових та камеральних робіт, а також визначення показників-індикаторів – петрологічних, мінералогічних і геохімічних. Польові та камеральні роботи, проведені за участю авторів, виконані у 2020–2021 рр. Вони були доповнені пробами, відібраними у 2023–2025 рр. Загальна кількість проб становила 71. Відбір проб здійснювався за методом «конверта»: із п'яти точок квадрату розміром 1×1 м (чотири кути та центр) відбиралися рядові зразки, які об'єднували в одну пробу масою близько 10 кг. Проби відбиралися

на 4 ділянках: поблизу с. Миролюбівка і Свистунова (Гречанопадівська громада), житлового масиву Бажанове (Криворізька міська громада) і с. Новоіванівка (Глеюватська громада). Після просіювання з відмучуванням виділялася піщана фракція, подальший аналіз, якої включав визначення магнітної складової, спектральні, петрологічні та мінералогічні дослідження. Дублікати проб були направлені на визначення вмісту легкорозчинних солей (хлоридів і сульфатів).

Макроскопічно матеріал ґрунтів має темно-сірий колір з буруватим відтінком (с. Свистуново, с. Миролюбівка, с. Новоіванівка) і світло-сірий із жовтуватим відтінком (житловий масив Бажанове). До компонентного складу дослідженого матеріалу входять природні складові (рослинні залишки, гумус, рештки комах тощо), а також компоненти-забруднювачі: 1) мінеральні солі (пов'язані з фільтрацією і еоловим трафіком зі шламосховищ); 2) уламки мінералів (мінералокласти) і гірських порід (літокласти) – викиди продуктів ГЗК; 3) викиди металургійного і коксохімічного виробництва (металеві, скляні, силікатні кульки, уламки шлаків тощо); 4) інші поллютанти (переважно, це побутові викиди – уламки скла, пластику, цегли, немагнітних металів тощо). Окремо авторами були виділені магнітні частинки (уламки зерен магнетиту, магнетит-вмісних кварцитів, рідше сланців, сталевих ошурків, пружин, жерсті та ін. – табл. 1). В ґрунті присутніми є мінеральні частинки природного походження, переважно, це обкатані піщинки кварцу, рідше обкатані уламки алевролітів, глин, суглинків, вапняків, гранітів. Їх вміст для визначення рівня шкідливого навантаження на ґрунт, враховувався разом з природними компонентами. Результати спектрального аналізу матеріалу ґрунтів наведені у таблиці 2.

Таблиця 1 – Компонентний склад (об.%) і загальне забруднення (%) ґрунтів

Вміст природних компонентів	Вміст солей	Вміст магнітних частинок	Продукти ГЗК	Металургійні і коксохімічні продукти	Інші поллютанти	Загальне забруднення
с. Свистуново, Гречанопадівська громада (N=20)						
93,31	0,17	2,93	2,48	1,09	0,02	7,17
с. Миролюбівка, Гречанопадівська громада (N=17)						
92,77	0,24	2,96	1,98	2,01	0,04	7,79
житловий масив Бажанове, Криворізька міська громада (N=14)						
94,29	1,19	1,42	0,64	0,34	2,12	6,06
с. Новоіванівка, Глеюватська громада (N=20)						
94,36	0,09	2,63	0,98	0,11	1,83	5,98

Ґрунти південної частини Кривбасу (Гречанопадівська громада) характеризуються більшим рівнем забруднення у порівнянні з ґрунтами центральної частини Криворізької міської і Глеюватської сільської громад.

Таблиця 2 – Середні значення вмісту хімічних елементів в ґрунтах

Вміст елементів, *10 ⁻³ %																		
V	Bi	Ge	Co	Mn	Cu	Mo	Ni	Nb	Sn	Y	La	Pb	Ti	P	Cr	Zn	Zr	Li
с. Свистуново, Гречанопадівська громада (N=20)																		
9,1	0,2	0,15	1,6	64,0	3,0	0,2	3,6	1,3	0,4	1,9	2,0	2,0	490,0	73,0	7,5	7,85	25,5	1,4
с. Мироліубівка, Гречанопадівська громада (N=17)																		
10,0	0,2	0,15	1,6	70,0	3,0	0,2	3,4	1,5	0,4	1,8	2,0	2,0	462,5	85,6	9,06	8,0	24,4	1,6
житловий масив Бажанове, Криворізька міська громада (N=14)																		
8,4	0,2	0,1	1,5	66,7	3,0	1,5	4,0	1,5	0,4	1,7	2,0	2,2	500,0	78,8	10,0	13,0	32,5	1,0
с. Новоіванівка, Глеюватська громада (N=20)																		
12,0	0,2	0,13	1,3	87,3	4,6	0,2	4,5	1,8	0,1	5,6	1,5	4,1	572,7	83,7	8,1	9,6	44,4	1,0

Порівняння вмісту хімічних елементів в ґрунтах дослідних ділянок із їх кларком у ґрунтах за В.Л.Ліндсай [1] показало підвищений вміст Co, Ge, Pb, Ti, Zn, Mn, P.

Література

1. *Кирильчук А.А., Бонішко О.С.* Хімія ґрунтів. Основи теорії і практикум : навч. Посібник. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2011. 354 с.
2. *Савосько В., Белик Ю., Лихолат Ю. та ін.* Загальний вміст макроелементів та важких металів у ґрунті на девастованих землях Криворізького гірничо-металургійного району (Україна) // Журнал геології, географії та геоекології, 2021. Т. 30, № 1. С. 153—164.
3. *Стеценко В.В., Іванченко В.В., Харитонов В.М.* Рівень забруднення ґрунтів у межах і поблизу села Мироліубівка Криворізького району Дніпропетровської області, Україна // Всеукраїнська наукова конференція «Геологічна будова та корисні копалини України». Київ: вид-во Ін-ту геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка, 2022. С. 111—115.
4. *Стеценко В.В., Іванченко В.В., Харитонов В.М.* Петрологічний, мінералогічний і геохімічний контроль рівня забруднення ґрунтів у межах і поблизу села Свистунове, Гречанопадівська сільська рада Криворізького району Дніпропетровської області, Україна // Всеукраїнська конференція «Від Мінералогії і Геогнозії до Геохімії, Петрології, Геології та Геофізики: фундаментальні і прикладні тренди XXI століття» (MinGeoIntegration XXI – 2022). Київ: Видавництво Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 2022. С. 209—212.
5. *Харитонов В.М., Стеценко В.В., Харитонов Д.В.* Вплив транспортування залізорудної сировини на сільськогосподарські угіддя Глеюватської сільської громади Криворізького району // Міжнародна науково-технічна конференція «Розвиток промисловості та суспільства». Кривий Ріг: Криворізький національний університет, 2025. С. 98.
6. *Харитонов В.М., Харитонов Д.В.* Систематика полютантів ґрунту поблизу Покровського гранітного кар'єру // Геолого-мінералогічний вісник Криворізького національного університету, 2023. Т. 26, № 3. С. 81—96.